

Influência da procedência de cinzas de bagaço de cana na reatividade, cinética de hidratação e comportamento reológico de pastas cimentícias

BASTOS, Larissa Chaves¹; KLEN, Betina Oliveira²; ALVARENGA, Ketlynn Passos¹;
CORDEIRO, Guilherme Chagas¹

¹ Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)

² Instituto Federal Fluminense (IFF)

✉ gcc@uenf.br

Resumo

A variabilidade físico-química de resíduos agroindustriais ainda limita seu emprego como materiais cimentícios suplementares. A cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBCA) é particularmente sensível ao ponto de coleta na usina, o que pode alterar significativamente suas propriedades. Este estudo investigou o potencial pozolânico de quatro cinzas provenientes de diferentes pontos de coleta em uma mesma unidade produtora de etanol (CBCA-L, CBCA-D, CBCA-E e CBCA-S). Todas as cinzas foram moídas em circuito aberto até D_{50} de cerca de 10 μm . Uma cinza de casca de arroz (CCA), com D_{50} semelhante, foi utilizada como referência. As cinzas foram caracterizadas quanto à massa específica, granulometria, superfície específica BET, composição química, perda ao fogo, mineralogia e morfologia. A reatividade foi avaliada pelos métodos R^3 e índice de desempenho. Pastas com 20% de substituição de cimento Portland foram analisadas por calorimetria isotérmica e ensaios reológicos. Embora a moagem tenha conduzido a D_{50} similares, diferenças no teor de quartzo e na superfície específica permaneceram e governaram o desempenho. As cinzas com maior superfície específica promoveram nucleação heterogênea e manutenção do calor acumulado em idades iniciais, enquanto a CBCA-D, com maior fração cristalina e reduzida finura, apresentou predominância do efeito de diluição e menor reatividade. A CBCA-E exibiu retardo inicial associado à maior perda ao fogo, sem comprometer o calor acumulado após 48 h. CBCA-S e CBCA-L apresentaram elevada reatividade, com desempenho próximo aos observado para a CCA. De forma geral, as cinzas ultrafinas elevaram a tensão de escoamento e a viscosidade plástica das pastas. Verificou-se coerência entre reatividade e reologia, uma vez que as características que favoreceram nucleação e atividade pozolânica também intensificaram a interação interparticular e os parâmetros reológicos.

Palavras-chave: cinza do bagaço de cana-de-açúcar, atividade pozolânica, material cimentício suplementar, hidratação, reologia.

1. Introdução

A indústria cimenteira figura entre as maiores consumidoras de energia e emissoras de CO₂ antropogênico em escala global [1,2]. A substituição parcial do clínquer por materiais cimentícios suplementares (MCS) constitui estratégia amplamente reconhecida para mitigação desses impactos, uma vez que reduz simultaneamente o consumo energético e a intensidade de carbono do cimento. Entretanto, a disponibilidade de MCS tradicionais tem se tornado incerta devido à crescente demanda do setor e às transformações estruturais associadas à transição energética, que tendem a reduzir progressivamente a oferta de cinza volante e escória de alto-forno nas próximas décadas [3].

Nesse contexto, resíduos agroindustriais emergem como alternativas estratégicas para ampliação da base de MCS. A cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBCA), subproduto abundante da indústria sucroalcooleira, apresenta potencial para substituir parcialmente o cimento Portland, sobretudo em países com elevada produção de cana-de-açúcar. Seu desempenho em sistemas cimentícios decorre de mecanismos físicos, como efeito de empacotamento, nucleação heterogênea e diluição, e químicos, associados à reação pozolânica da fração amorfa rica em sílica [4,5]. Contudo, a aplicação consistente da CBCA é limitada pela elevada variabilidade de suas características físico-químicas, influenciadas pela contaminação do bagaço, pelas condições de combustão, pelo processamento pós-queima e, especialmente, pelo ponto de coleta na usina [6-8].

Estudos recentes indicam que a finura e a superfície específica exercem papel determinante tanto na reatividade quanto no comportamento reológico de pastas cimentícias contendo resíduos silicosos ultrafinos [6,9]. No caso de cinzas agroindustriais, a morfologia tipicamente irregular e a elevada porosidade intraparticular aumentam de forma expressiva a demanda de água por aprisionamento mecânico [10]. Entretanto, ainda são escassas investigações que correlacionem sistematicamente os diferentes sistemas de captação de CBCA, sua resposta à moagem controlada com equiparação de D_{50} e os efeitos simultâneos na hidratação e na reologia de sistemas cimentícios.

Diante desse cenário, a presente pesquisa avaliou quatro cinzas provenientes de diferentes pontos de coleta em uma mesma unidade industrial, submetidas à moagem até D_{50} de aproximadamente 10 μm . As cinzas foram caracterizadas quanto às propriedades físico-químicas, mineralógicas e morfológicas, e sua reatividade foi determinada pelos métodos de índice de desempenho e R^3 . Adicionalmente, investigou-se a influência da procedência das cinzas na cinética de hidratação e no comportamento reológico de pastas com 20% de substituição de cimento Portland, buscando estabelecer relações diretas entre características intrínsecas do resíduo e desempenho em pasta. Para estabelecer um parâmetro de comparação rigoroso e isolar o desempenho das cinzas do bagaço, adotou-se uma cinza de casca de arroz de granulometria similar como material de referência.

2. Materiais e métodos

2.1. Materiais

Para avaliar a influência da procedência industrial, quatro amostras de CBCA extraídas de estágios distintos do sistema de combustão de uma unidade produtora de etanol (Campos dos Goytacazes, RJ) foram selecionadas. A captação ocorreu da seguinte forma: no cinzeiro da caldeira (amostra CBCA-D); na zona primária de exaustão dos gases (CBCA-L); e na porção superior do sistema de exaustão (CBCA-E). Uma quarta amostra (CBCA-S) foi obtida submetendo-se uma cinza bruta de caldeira a um processo de separação densimétrica para isolar a sua fração leve, conforme protocolo validado por Cordeiro *et al.* [11]. Adicionalmente, foi utilizada uma cinza de casca de arroz (CCA) produzida em laboratório a 600 °C como material pozolânico de referência.

O processamento das cinzas englobou a moagem em circuito aberto, utilizando um moinho de bolas Solab SL-34, equipado com vaso de alumina de 10 L, que foi parcialmente preenchido com corpos moedores esféricos de alumina com diâmetros entre 6 e 22 mm. As cinzas foram moídas até atingirem um D_{50} de aproximadamente 10 μm . O tempo de cominuição variou significativamente conforme o tipo de cinza: 50 min para a CBCA-S, 13 h para a CBCA-D, 240 min para a CBCA-L, 180 min para a CBCA-E e 90 min para a CCA.

Além das cinzas, foram utilizados cimento Portland CP II F-32 [12], areia normal padronizada [13], aditivo superplastificante à base de policarboxilato (massa específica de 1,21 g/cm³ e 28,9% de sólidos) e água deionizada para a confecção de argamassas dos ensaios de índice de desempenho. Na formulação das pastas foi empregado cimento Portland CPP classe G [14] (massa específica de 3,17 g/cm³; finura Blaine de 290 m²/kg), selecionado por ser o único cimento produzido no Brasil sem adições minerais, além do superplastificante e água deionizada. A Tabela 1 apresenta a composição química do cimento CPP. Nos ensaios de R³ foram empregados os seguintes reagentes de grau analítico: Ca(OH)₂, CaCO₃, KOH e K₂SO₄.

Tabela 1 - Composição de óxidos e perda ao fogo (% em massa) do cimento e das cinzas.

Óxido	Cimento	CBCA-D	CBCA-L	CBCA-E	CBCA-S	CCA
SiO ₂	21,9	79,8	67,7	50,6	56,4	87,9
Al ₂ O ₃	3,6	5,6	12,1	14,1	20,9	-
Fe ₂ O ₃	4,5	1,8	3,7	4,9	4,6	0,2
CaO	64,3	3,2	5,0	8,2	3,8	1,6
K ₂ O	0,3	6,8	4,9	6,9	6,8	4,4
SO ₃	2,7	1,3	2,3	3,8	1,3	2,0
P ₂ O ₅	-	0,7	0,6	1,1	0,8	-
TiO ₂	-	0,3	0,8	1,0	1,1	-
MnO	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
MgO	1,4	-	-	-	-	-
Na ₂ O	0,1	-	-	0,1	-	-
Perda ao fogo	1,1	0,4	2,8	9,1	4,1	3,6

2.2. Caracterização dos materiais

A caracterização das cinzas foi realizada por meio dos ensaios, condições e equipamentos descritos na Tabela 2. Para o índice de desempenho, foram preparadas uma argamassa de referência e argamassas com substituição parcial do cimento de 25%, em massa, por cinza, segundo os parâmetros da ABNT NBR 5752 [15]. Os teores de aditivo superplastificante foram ajustados de modo a garantir consistência equivalente entre as misturas. Para a avaliação da reatividade pelo método R³ [16], pastas foram produzidas com 10 g de MCS, 30 g de Ca(OH)₂, 5 g de CaCO₃ e 54 g de solução alcalina (4 g de KOH e 20 g de K₂SO₄ em 1 L de água deionizada). Após a mistura, cerca de 15 g de pasta foram curadas a 40 °C por 7 dias em recipientes herméticos. As amostras foram então trituradas, secas a 40 °C por 24 h e, em seguida, calcinadas em forno mufla a 350 °C por 2 h, com taxa de aquecimento de 10 °C/min. Por último, a água quimicamente combinada foi corrigida em função da perda de massa de cada cinza submetida à calcinação a 350 °C.

Tabela 2 - Ensaios utilizados para caracterização das cinzas.

Ensaio	Equipamento	Referência ou condições experimentais
Massa específica	Frasco de Le Chatelier	ABNT NBR 16605 [17]
Granulometria	Granulômetro Mastersizer 3000	Dispersão em água deionizada por 15 min; ultrassom por 2 min
Composição de óxidos	Espectrômetro Shimadzu EDX-720	Amostras em pó seco, utilizando filme de polipropileno como suporte e janela de análise
Perda ao fogo	Forno Mufla	ABNT NBR 17086-6 [18]
Superfície específica BET	ASAP 2020 (Micromeritics)	Tratamento a 200°C por 8 h
Difratometria de raios X	Difratômetro Rigaku Miniflex 600	Cu-K α 40 kV, 15 mA; 8° ≤ 2 θ ≤ 70°; 0,03°/passo; 10°/min
Microscopia eletrônica de varredura	MEV Quanta 650 FEG	Elétrons secundários; amostras recobertas com carbono
Índice de desempenho	Máquina universal Shimadzu UH-500Kni	ABNT NBR 5752 [15]
Teste R ³	Estufa; forno Mufla	ASTM C1897: Método B - Água quimicamente combinada [16]

2.3. Estudo de hidratação por calorimetria isotérmica e reologia das pastas

Ao todo, seis pastas foram produzidas: cinco pastas com substituição parcial do cimento no teor de 20%, em massa, para cada cinza avaliada, e uma pasta de referência (P-REF), confeccionada com 100% de cimento como material cimentício. A relação água/material cimentício foi de 0,40 e o teor de aditivo superplastificante correspondeu a 0,02% em massa, resultando nos consumos de materiais apresentados na Tabela 3 (em kg/m³). Ao contrário das argamassas, o teor de superplastificante nas pastas foi deliberadamente mantido constante para permitir o isolamento e a quantificação exata do impacto físico e morfológico de cada cinza nos parâmetros reológicos. As pastas foram inicialmente homogeneizadas manualmente com espátula por 30 s. Em seguida, utilizou-se misturador elétrico manual, operando por 30 s a 260 rpm e, posteriormente, por 60 s a 600 rpm, conforme metodologia proposta por Alvarenga *et al.* [19].

Tabela 3 - Proporções dos constituintes das pastas em kg/m³.

Material	P-REF	P-CBCA-D	P-CBCA-L	P-CBCA-E	P-CBCA-S	P-CCA
Cimento	1397,5	1092,7	1083,0	1074,4	1082,5	1077,4
Cinza	-	273,2	270,8	268,6	270,6	269,3
Água	559,0	546,3	541,5	537,2	541,2	538,7
SP	0,97	0,95	0,94	0,93	0,94	0,93

Os ensaios de calorimetria isotérmica foram conduzidos em um calorímetro Calmetrix I-CAL 2000. Após 5 minutos do início da hidratação, aproximadamente 50 g de pasta foram inseridas no calorímetro e submetidas à análise a $25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,02\text{ }^{\circ}\text{C}$ por 72 h. Os resultados foram normalizados em relação à massa de material cimentício. Os ensaios de reologia foram realizados com base em Cordeiro *et al.* [20] após 6 min do início da mistura, utilizando um viscosímetro Brookfield DV-3T, equipado com palheta do tipo Vane V-73. Os testes foram realizados em duplicata em amostras de aproximadamente de 500 mL de pasta. O histórico de carregamento consistiu em uma etapa de pré-cisalhamento por 4 min, seguida de rampa ascendente de taxa de cisalhamento de $0,2$ a 48 s^{-1} , durante 1 min, e, por fim, de rampa descendente de 48 a 0 s^{-1} , também com duração de 1 min. Todos os ensaios foram realizados à temperatura de $21\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Os parâmetros reológicos foram determinados a partir do ajuste da curva descendente, traçada com base na média dos dois ensaios e considerando 12 pontos correspondentes a taxas de cisalhamento entre 12 e 48 s^{-1} . Esse ajuste foi baseado no modelo de Bingham [21], que assume uma relação linear entre tensão de cisalhamento e taxa de cisalhamento.

3. Resultados e discussões

3.1. Propriedades das cinzas

O dióxido de silício é o óxido predominante em todas as cinzas, como mostram os resultados da Tabela 1. Teores expressivos de Al_2O_3 foram observados nas amostras CBCA-L, CBCA-E e CBCA-S. As quatro cinzas do bagaço revelaram teores consideráveis de CaO ($\geq 3,2\%$) e K_2O ($\geq 4,9\%$) e, em geral, menores teores de SO_3 ($\leq 2,3\%$), exceto a CBCA-E, que registrou $3,8\%$. Além disso, também foi possível identificar teores apreciáveis de Fe_2O_3 nas cinzas, além de quantidades reduzidas de P_2O_5 , TiO_2 e MnO . Conforme a ABNT NBR 12653 [22], todas as cinzas atenderam aos requisitos químicos de perda ao fogo, teor de SO_3 e do somatório de SiO_2 , Al_2O_3 e Fe_2O_3 , com exceção da CBCA-E. Ressalta-se que a CBCA-E, coletada no exaustor da usina, apresenta elevado teor de perda ao fogo, característica que, a priori, não inviabiliza seu emprego como pozolana, mas pode afetar o comportamento reológico e a hidratação inicial [4]. Por outro lado, nenhuma cinza atendeu ao limite de álcali equivalente, em razão do elevado teor de K_2O , possivelmente associado ao emprego de fertilizantes na lavoura [23]. A Tabela 1 inclui ainda os resultados da CCA, que apresenta aproximadamente 88% de SiO_2 e perda ao fogo de $3,6\%$. Os demais óxidos

identificados foram CaO, K₂O e SO₃, além de pequenas quantidades de Fe₂O₃, e MnO, o que confirma a elevada pureza dessa cinza.

Com base nos resultados apresentados na Tabela 4 e na Figura 1, verifica-se que as condições de moagem adotadas foram adequadas para a obtenção das cinco cinzas com D_{50} em torno de 10 μm . Contudo, as curvas granulométricas exibem diferenças marcantes, sobretudo quanto à fração de partículas mais grossas. É importante ressaltar que a CBCA-D demandou um tempo substancialmente superior às demais cinzas para alcançar um D_{50} de 9,2 μm , o que está associado à presença expressiva de quartzo neste tipo de cinza [7,19,24]. Em contraste, a CBCA-S alcançou um D_{50} de 10,2 μm após apenas 50 min de moagem, resultado diretamente relacionado ao processo de separação densimétrica empregado em sua obtenção, o qual promove a seleção das partículas mais finas da cinza [10]. É importante ressaltar que todas as cinzas são mais finas que o cimento utilizado (Figura 1), que apresentou D_{50} de 18,5 μm .

Tabela 4 - Principais propriedades das cinzas.

Cinza	D_{50} (μm)	Massa específica (g/cm^3)	Superfície específica BET (m^2/g)	Índice de desempenho (%)	Água quim. combinada ($\text{g}/100 \text{ g}$)
CBCA-D	9,2	2,51	2,7	99	3,3
CBCA-L	9,9	2,32	16,2	133	5,1
CBCA-E	9,2	2,17	22,3	144	5,6
CBCA-S	10,2	2,31	48,7	134	7,0
CCA	10,0	2,22	65,2	144	7,4

Figura 1 - Curvas granulométricas do cimento e das cinzas do bagaço e da casca de arroz.

No que se refere à massa específica (Tabela 4), todas as cinzas do bagaço exibiram valores típicos, variando entre 2,17 e 2,51 g/cm^3 . A menor massa específica foi observada para a CBCA-E, em razão de sua elevada perda ao fogo, enquanto o maior valor, registrado para a CBCA-D, está associado à presença expressiva de quartzo na amostra, como indicado na Figura 2. De modo

geral, o quartzo constitui a principal fase cristalina identificada nas cinzas do bagaço. A CBCA-D também apresentou cristobalita, o que indica que temperaturas elevadas foram alcançadas na caldeira da usina [6,24]. Em contraste, a cinza coletada no exaustor (CBCA-E) e a amostra produzida por separação densimétrica exibiram picos de quartzo de menor intensidade em comparação às demais cinzas. A CCA, por sua vez, apresentou difratograma sem fases cristalinas detectáveis, com um halo bem definido, característico de materiais predominantemente amorfos.

Figura 2 - Difratogramas de raios X das cinzas do bagaço e da casca de arroz.

Com exceção da CBCA-D, todas as cinzas do bagaço apresentaram valores altos de superfície específica BET, como pode ser constatado na Tabela 4. Neste ponto, vale destacar a elevada superfície específica da CBCA-S, que está diretamente relacionada às condições de processamento. As amostras CBCA-E, de elevada perda ao fogo associada à presença de carbono [4], e CBCA-L também exibiram valores expressivos de superfície específica. Esse comportamento é atribuído à presença de partículas irregulares e altamente porosas nessas amostras, conforme evidenciado nas fotomicrografias da Figura 3. Em contraste, a CBCA-D apresentou superfície específica BET de apenas $2,7 \text{ m}^2/\text{g}$, valor compatível com a predominância de partículas de quartzo (indicadas por asteriscos na Figura 3a), o que limita sua contribuição física e química em sistemas cimentícios.

No que se refere aos resultados de atividade pozolânica, que também estão indicados na Tabela 4, todas as cinzas apresentaram índices de desempenho superiores à 90%, valor mínimo requerido para classificação como pozolana [22]. Destaca-se a CBCA-D, com índice de 99%, o que indica a manutenção da resistência à compressão da argamassa mesmo com a substituição de 20% da massa de cimento pela cinza. As demais amostras registraram incrementos significativos de

resistência, que resultaram em índices de 133% para CBCA-L, 144% para CBCA-E e 134% para CBCA-S. Cabe enfatizar que a CCA, que é reconhecidamente uma pozolana de elevada reatividade [25], apresentou índice de desempenho de 144%. A elevada superfície específica da CBCA-L, CBCA-E e CBCA-S contribuiu para o bom desempenho das cinzas na avaliação pelo método proposto pela ABNT NBR 5752 [15], que considera conjuntamente os efeitos químicos e os possíveis efeitos físicos decorrentes da incorporação de cinzas ultrafinas nas argamassas [26]. Neste contexto, a importância de redução de tamanho de partícula é notável, inclusive para cinzas com elevada contaminação por quartzo e baixa superfície específica, como a CBCA-D.

Figura 3 - Partículas das amostras de CBCA-D (a), CBCA-L (b), CBCA-E (c) e CBCA-S (d).

Os resultados de atividade pozolânica obtidos pelo método R³ foram, de modo geral, consistentes com os de índice de desempenho, à exceção da CBCA-D. Por este procedimento, a CBCA-S apresentou teor de água quimicamente combinada de 7,0 g/100 g, valor próximo ao verificado para CCA. As amostras CBCA-L e CBCA-E, por sua vez, exibiram valores de 5,1 e 5,6 g/100 g, respectivamente, que foram superiores ao mínimo de 4,5 g/100 g sugerido por Londono-Zuluaga *et al.* [27] para materiais pozolânicos. A CBCA-D, por sua vez, apresentou 3,3 g/100 g, abaixo desse referencial mínimo, o que a excluiu da classificação como pozolana sob tal critério. Tal comportamento reflete sua baixa superfície específica e confirma a maior fração cristalina nessa

cinza. Entretanto, é importante destacar que um estudo abrangente conduzido por De Siqueira *et al.* [28], envolvendo 14 cinzas do bagaço com distintas composições químicas, indicou um valor mínimo de água combinada de 2,9 g/100 g. À luz desse parâmetro, todas as cinzas avaliadas podem ser enquadradas como pozolana, o que corrobora os resultados de índice de desempenho mecânico.

3.2. Influência das cinzas na hidratação e reologia das pastas cimentícias

Os resultados de fluxo de calor são apresentados na Figura 4a e refletem diretamente as diferenças de finura, superfície específica e perda ao fogo discutidas anteriormente. Em comparação com P-REF, a cinética de hidratação das pastas contendo as diferentes cinzas revelou três assinaturas calorimétricas distintas. Esses comportamentos estão diretamente relacionados às diferenças físico-químicas previamente discutidas. No primeiro grupo, as misturas com CBCA-L, CBCA-S e CCA evidenciaram um nítido efeito de nucleação heterogênea [5,29,30]. Destaca-se a P-CBCA-S, que apresentou antecipação do período de aceleração, conforme ilustrado na ampliação das 6 h iniciais de hidratação (Figura 4a). O valor máximo do segundo pico de fluxo de calor, associado à hidratação do C_3S , apresentou redução limitada a aproximadamente 6% em relação à P-REF. O calor acumulado das misturas P-CBCA-L e P-CBCA-S tornou-se similar a partir de 1 dia de hidratação, como mostrado na Figura 4b. É importante ressaltar que a aceleração da cinética de hidratação é devida à presença de superfícies adicionais fornecidas pelas cinzas, o que reduz a barreira energética para a precipitação dos produtos de hidratação (C-S-H) [30].

O segundo comportamento foi observado para a P-CBCA-D, que apresentou prolongamento do período de dormência e redução de cerca de 80% no fluxo máximo em relação à P-REF. Nesse caso, a redução do fluxo está diretamente associada ao efeito de diluição, sem compensação significativa ocasionada por contribuições dos efeitos químicos e físicos das cinzas, ao contrário do observado nas demais formulações. Esse resultado confirma que a redução do tamanho de partícula, isoladamente, não garante incremento na cinética de hidratação quando a fração amorfa reativa é limitada e a superfície específica é baixa, como verificado para a CBCA-D. Consequentemente, o calor liberado ao final dos 72 h de hidratação foi substancialmente inferior ao das demais pastas (Figura 4b).

Por fim, a P-CBCA-E apresentou um comportamento diferenciado, sobretudo nas primeiras horas de hidratação. Nesse caso, houve um aumento considerável do período de dormência, indicando um severo efeito retardador relacionado à alta perda ao fogo da cinza, conforme discutido em diferentes trabalhos [4,8]. Neste caso, as partículas carbonáceas residuais tendem a adsorver tanto a água da mistura, quanto as moléculas de superplastificante, reduzindo a saturação inicial da solução de poros e retardando a dissolução dos silicatos de cálcio. Após o retardo inicial, a P-CBCA-E exibiu uma redução de aproximadamente 16% no fluxo máximo em relação à P-REF. A partir de cerca de 48 h de hidratação, entretanto, o calor acumulado na hidratação desta pasta tornou-se similar ao das misturas P-CBCA-L e P-CBCA-S, o que indica o efeito retardador não

comprometeu a reatividade em idades posteriores. Esse comportamento está de acordo com os resultados de atividade pozolânica das cinzas.

De forma geral, observa-se que as cinzas com maior superfície específica e menor intensidade de picos de quartzo (CBCA-S, CBCA-L e CBCA-E) apresentaram maior consumo de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ no ensaio R3, indicando maior fração amorfa reativa. Esse comportamento corrobora os efeitos observados na hidratação das pastas, uma vez que partículas mais finas e com maior superfície específica tendem a atuar simultaneamente como sítios de nucleação e como fases reativas.

Figura 4 - Valores de fluxo de calor (a) e de calor acumulado (b) para as pastas de referência e com cinzas.

Os resultados obtidos com o viscosímetro Brookfield estão indicados na Figura 5 e evidenciam respostas reológicas distintas entre as pastas. As curvas revelaram ajuste linear satisfatório ($R^2 > 0,9$), validando a aplicação do modelo de Bingham. De modo geral, as pastas com cinza, com exceção da P-CBCA-D, revelaram aumentos consideráveis de tensão cisalhante para uma mesma taxa de cisalhamento. Isso refletiu em parâmetros reológicos de Bingham diferenciados, como pode ser observado na Tabela 5. As variações reológicas observadas apresentam forte correlação com a superfície específica e com a morfologia das partículas descritas anteriormente, indicando predominância de efeitos físicos sobre os parâmetros de escoamento.

A pasta P-CBCA-D apresentou valores de tensão de escoamento e viscosidade plástica similares às da referência. Para as demais formulações, entretanto, observou-se aumentos substanciais de ambos os parâmetros. Verificou-se relação direta entre a superfície específica da cinza e o comportamento reológico, especialmente a tensão de escoamento. Os maiores valores foram observados para P-CCA (52,6 Pa) e P-CBCA-S (38,7 Pa). As pastas P-CBCA-E e P-CBCA-L também superaram a P-REF, porém com magnitudes inferiores às verificadas para as cinzas de maior finura. A incorporação de partículas com alta superfície específica incrementa as forças interparticulares e a floculação em razão do aumento da área de contato sólido-líquido e da maior demanda de água para molhamento superficial [31], dificultando a formação de um filme lubrificante [32]. Esse efeito é particularmente evidente nas cinzas CBCA-S, CBCA-E e CBCA-L,

cujas superfícies específicas elevadas foram determinantes para os aumentos de tensão de escoamento.

Tendência similar foi constatada para a viscosidade plástica, que aumentou de 0,7 Pa·s (P-REF) para 3,2 Pa·s na P-CCA. Nas formulações com CBCA, excluindo-se a P-CBCA-D, o incremento variou entre 130% e 330% em relação à referência. A incorporação das cinzas ultrafinas, neste caso, reduz a disponibilidade de água livre na mistura. Assim, as mesmas características que favoreceram o efeito de nucleação heterogênea na hidratação também intensificaram a interação partícula-partícula, elevando simultaneamente a viscosidade plástica. Adicionalmente, o formato irregular das partículas e a porosidade inerente das partículas de cinza (Figura 3) reduzem a fluidez por meio do aprisionamento de água nos poros superficiais de cinza. Ressalta-se que foi adotado teor fixo de superplastificante neste trabalho. Em condições práticas, ajustes na dosagem do aditivo podem promover reduções significativas nos parâmetros reológicos [33]. Por outro lado, elevações moderadas de tensão de escoamento e viscosidade plástica podem ser tecnicamente positivas em aplicações como a impressão 3D de materiais cimentícios [34]. Contudo, visto que os resultados de reologia estão fundamentados em ensaios realizados em duplicata, a condução de um número maior de repetições é recomendada em estudos futuros para consolidar estatisticamente as tendências observadas.

Figura 5 - Dados experimentais obtidos no viscosímetro Brookfield (símbolos) e resultados do ajuste de curva para todas as pastas.

Tabela 5 - Parâmetros reológicos de Bingham das pastas.

Nomenclatura	Tensão de escoamento (Pa)	Viscosidade plástica (Pa·s)
P-REF	9,6	0,7
P-CBCA-D	11,4	0,8
P-CBCA-L	33,6	1,6
P-CBCA-E	28,0	2,3
P-CBCA-S	38,7	3,0
P-CCA	52,6	3,2

4. Conclusões

Com base nos resultados obtidos, podem ser estabelecidas as seguintes conclusões:

A moagem para D_{50} de cerca de 10 μm não eliminou diferenças intrínsecas entre as cinzas; a presença de quartzo e a superfície específica BET foram determinantes para o desempenho pozolânico e o comportamento em pasta. Todas as cinzas atenderam ao índice de desempenho mecânico, porém o método R^3 evidenciou menor reatividade da CBCA-D, associada à sua baixa área específica e elevada fração cristalina.

As cinzas com maior superfície específica (CBCA-S, CBCA-L e CBCA-E) promoveram efeito de nucleação heterogênea e manutenção do calor acumulado em idades iniciais, enquanto a CBCA-D apresentou predominância do efeito de diluição. A elevada perda ao fogo da CBCA-E, associada à presença de carbono residual, resultou em retardo inicial da hidratação, sem comprometer o calor acumulado após 48 h.

A incorporação de cinzas ultrafinas elevou significativamente a tensão de escoamento e a viscosidade plástica, evidenciando predominância de efeitos físicos associados ao aumento da superfície específica e da demanda de água. Observou-se coerência entre reatividade e reologia, uma vez que as características responsáveis pela nucleação e pela atividade pozolânica também intensificaram a interação interparticular, elevando os parâmetros de Bingham.

Em suma, a coerência observada entre os parâmetros reológicos e a atividade pozolânica reforça que a superfície específica e a composição mineralógica são os fatores determinantes na seleção de cinzas de bagaço. Enquanto a finura otimiza a nucleação e a reatividade química posterior, ela impõe desafios à trabalhabilidade que devem ser compensados pelo entendimento das interações superficiais e da química da solução de poros. Logo, conclui-se que o uso de CBCA como MCS de alto desempenho requer uma triagem rigorosa na origem da captação. Por fim, os resultados demonstram que, mediante controle da finura e da procedência, as cinzas de bagaço de cana se apresentam como materiais cimentícios suplementares promissores, contribuindo para a valorização de um importante resíduo agroindustrial e para a redução do consumo de clínquer em aplicações tecnicamente viáveis.

Referências

- [1] Andrew, R. M. Global CO₂ emissions from cement production. *Earth System Science Data*. 2019;10: 195-217. <https://doi.org/10.5194/essd-11-1675-2019>.
- [2] Barbhuiya, S.; Das, B. B.; Adak, D. Roadmap to a net-zero carbon cement sector: Strategies, innovations and policy imperatives. *Journal of Environmental Management*. 2024;359:121052. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479724010387>.
- [3] Johansson, N. C.; Rootzén, J.; Carmona, S. E. Concrete change: Exploring future scenarios for the supply of supplementary cementitious materials in the EU. *Developments in the Built Environment*. 2026;25:100831. <https://doi.org/10.1016/j.dibe.2025.100831>.

- [4] Cordeiro, G. C.; Barroso, T. R.; Toledo Filho, R. D. Enhancement the properties of sugar cane bagasse ash with high carbon content by a controlled recalcination process. *KSCE Journal of Civil Engineering*. 2018; 22: 1250-1257. <http://dx.doi.org/10.1007/s12205-017-0881-6>.
- [5] Cordeiro, G. C.; Kurtis, K. E. Effect of mechanical processing on sugar cane bagasse ash pozzolanicity. *Cement and Concrete Research*. 2017;97:41-49. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cemconres.2017.03.008>.
- [6] Bahurudeen A, Santhanam M. Influence of different processing methods on the pozzolanic performance of sugarcane bagasse ash. *Cement and Concrete Composites*. 2015;56:32-45. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.11.002>.
- [7] Alvarenga, K. P.; Cordeiro, G. C. Evaluating sugarcane bagasse fly ash as a sustainable cement replacement for enhanced performance. *Cleaner Engineering and Technology*. 2024; 20:100751. <https://doi.org/10.1016/j.clet.2024.100751>.
- [8] Barbosa, F. L.; Cordeiro, G. C. Partial cement replacement by different sugar cane bagasse ashes: Hydration-related properties, compressive strength and autogenous shrinkage. *Construction and Building Materials*. 2021;272:121625. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121625>.
- [9] Cordeiro, G. C.; Filho, R. D. T.; de Almeida, R. S. Influence of ultrafine wet grinding on pozzolanic activity of submicrometre sugar cane bagasse ash. *Advances in Applied Ceramics*. 2011;110:453-456. <https://doi.org/10.1179/1743676111Y.0000000050>.
- [10] Le, D. H.; Sheen, Y. N.; Lam, M. N. T. Fresh and hardened properties of self-compacting concrete with sugarcane bagasse ash–slag blended cement. *Construction and Building Materials*. 2018;185:138-147. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.07.029>.
- [11] Cordeiro, G. C.; Linhares, B. D. F.; Lemos, M. N. Production of a highly pozzolanic sugarcane bagasse ash via densimetric fractionation and ultrafine grinding. *Ambiente Construído*. 2022;22:49-58. <https://doi.org/10.1590/s1678-86212022000400627>.
- [12] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 16697: Cimento Portland: Requisitos. Rio de Janeiro, 2018.
- [13] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 7214: Areia normal para ensaio de cimento: especificação. Rio de Janeiro, 2015.
- [14] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 9831: Cimento Portland para poços petrolíferos: requisitos e métodos de ensaio. Rio de Janeiro, 2020.
- [15] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 5752: Materiais pozolânicos: determinação do índice de desempenho com cimento Portland aos 28 dias. Rio de Janeiro, 2014.
- [16] American Society for Testing and Materials (ASTM). C1897-20: Standard test methods for measuring the reactivity of supplementary cementitious materials by isothermal calorimetry and bound water measurements. West Conshohocken, 2020.
- [17] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 16605: Cimento Portland e outros materiais em pó: determinação da massa específica. Rio de Janeiro, 2017.
- [18] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 17086-6: Cimento Portland - Análise química - Parte 6: Determinação da perda ao fogo. Rio de Janeiro, 2023.
- [19] Alvarenga, K. P.; Klen, B. O.; Cordeiro, G. C. Reologia e hidratação de pastas cimentícias com cinzas leves e densas do bagaço de cana-de-açúcar. *Encontro Nacional de Aproveitamento de Resíduos na Construção: Circularidade e Sustentabilidade*. 2023;8:1-7. <https://doi.org/10.46421/enarc.v8i00.3015>.
- [20] Cordeiro, G. C.; De Alvarenga, L. M. S. C.; Rocha, C. A. A. Rheological and mechanical properties of concrete containing crushed granite fine aggregate. *Construction and*

- [21] Tattersall, G. H.; Banfill, P. F. G. *The rheology of fresh concrete*, 1 ed. London: Pitman Advanced Publishing Program. 1983.
- [22] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 12653: Materiais pozolânicos - Requisitos. Rio de Janeiro, 2014.
- [23] Andreão, P. V.; Suleiman A. R.; Cordeiro, G. C.; Nehdi, M. L. Sustainable use of sugarcane bagasse ash in cement-based materials. *Green Materials*. 2019;7:61-70. <http://dx.doi.org/10.1680/jgrma.18.00016>.
- [24] Cordeiro, G. C.; Tavares, L. M.; Toledo Filho, R. D. Improved pozzolanic activity of sugar cane bagasse ash by selective grinding and classification. *Cement and Concrete Research* 2016;89:269-275. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2016.08.020>.
- [25] Vieira, A. P.; Toledo Filho, R. D.; Tavares, L. M.; Cordeiro, G. C. Effect of particle size, porous structure and content of rice husk ash on the hydration process and compressive strength evolution of concrete. *Construction and Building Materials*. 2020;236:117553. <http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117553>.
- [26] Cordeiro, G. C.; Toledo Filho, R. D.; Tavares, L. M.; Fairbairn, E. M. R. Pozzolanic activity and filler effect of sugar cane bagasse ash in Portland cement and lime mortars. *Cement and Concrete Composites*. 2008;30:410-418. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2008.01.001>.
- [27] Londono-Zuluaga, D.; Gholizadeh-Vayghan, A.; Winnefeld, F. *et al.* Report of RILEM TC 267-TRM phase 3: validation of the R³ reactivity test across a wide range of materials. *Materials and Structures*. 2022;55. <https://doi.org/10.1617/s11527-022-01947-3>.
- [28] De Siqueira, A. A.; Cordeiro, G. C.; Toledo Filho, R. D. Reactivity assessment of sugarcane bagasse ashes: comparing the R³ test with compressive strength activity index. In: Amziane, S. *et al.* (eds) *Bio-Based Building Materials - Proceedings of ICBBM 2025*. RILEM Bookseries - vol 61. Springer, Cham. 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-031-92874-1_57.
- [29] Kadri, E. H.; Aggoun, S.; De Schutter, G.; Ezziane, K. Combined effect of chemical nature and fineness of mineral powders on Portland cement hydration, *Materials and Structures*. 2010;43:665-673. <https://doi.org/10.1617/s11527-009-9519-6>.
- [30] Schöler, A.; Lothenbach, B.; Winnefeld, F.; Haha, M. B.; Zajac, M.; Ludwig, H. M. Early hydration of SCM-blended Portland cements: A pore solution and isothermal calorimetry study. *Cement and Concrete Research*. 2017;93:71-82. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2016.11.013>.
- [31] Praveenkumar, S.; Sankarasubramanian, G.; Sindhu, S. Strength, permeability and microstructure characterization of pulverized bagasse ash in cement mortars. *Construction and Building Materials*. 2020;238:117691. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117691>.
- [32] Ting, L.; Qiang, W.; Shiyu, Z. Effects of ultra-fine ground granulated blast-furnace slag on initial setting time, fluidity and rheological properties of cement pastes. *Powder Technology*. 2019;345:54-63. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2018.12.094>.
- [33] De Schutter, G.; Ezzat, M.; Lesage, K.; Hoogenboom, R. Responsive superplasticizers for active rheology control of cementitious materials. *Cement and Concrete Research*. 2023;165:107084. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2022.107084>.
- [34] Bayat, H.; Kashani, A. Analysis of rheological properties and printability of a 3D-printing mortar containing silica fume, hydrated lime, and blast furnace slag. *Materials Today Communications*. 2023;37:107128. <https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.107128>.